

Joldasova K.T., Maxmudov K.M, Egamberdiyev X.T., Yo‘ldoshova Sh.O., Payshanova Sh.R.

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti, Toshkent, O‘zbekiston,

E-mail: joldasovakamila66@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20234563>

**TOSHKENT VILOYATIDA TURLI KUZATUV DAVRLARI ASOSIDA YIL FASLLARI
BO‘YICHA KO‘P YILLIK O‘RTACHA OYLIK HAVO HARORATLARINING
O‘ZGARISHLARINI BAHOLASH**

***Annotatsiya.** Maqola yil fasllari bo‘yicha (yanvar, aprel, iyul va oktabr) ko‘p yillik o‘rtacha oylik havo haroratlarning o‘zgarishlarini baholashga bag‘ishlangan. Tadqiqotda Toshkent viloyatidagi Bekobod, Yangiyo‘l, Angren, So‘qoq, Chimyon va Oygaying meteorologik stansiyalarida 1961-2024-yillar davomida kuzatilgan havo harorati ma‘lumotlaridan foydalanilgan. Hisoblashlar ikki o‘ttiz yillik 1961-1990 va 1991-2020-yillar, shuningdek, so‘nggi to‘rt yillik (2021–2024-yillar) kuzatuv ma‘lumotlari asosida amalga oshirilgan. Tahlil natijalari 1961-1990-yillar bilan taqqoslaganda, 1991-2020-yillar hamda 2021-2024-yillarda havo haroratining sezilarli darajada ortib borayotganligini ko‘rsatdi. Aniqlangan o‘zgarishlar hududda global iqlim isishi jarayonlari kuchayib borayotganidan dalolat beradi.*

***Kalit so‘zlar:** yil fasllari, yanvar, aprel, iyul, oktabr, havo harorati, Toshkent viloyati, meteorologik stansiyalar, ikki o‘ttiz yillik, to‘rt yillik, global iqlim isishi.*

Жолдасова К.Т., Махмудов К.М, Эгамбердиев Х.Т., Йолдошова Ш.О., Пайшанова Ш.Р.

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека, Ташкент, Узбекистан,

E-mail: joldasovakamila66@gmail.com

**ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЙ СРЕДНЕМЕСЯЧНЫХ МНОГОЛЕТНИХ ТЕМПЕРАТУР
ВОЗДУХА ПО СЕЗОНАМ В ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОСНОВЕ РАЗЛИЧНЫХ
ПЕРИОДОВ НАБЛЮДЕНИЙ**

***Аннотация.** Статья посвящена оценке изменений многолетних средних месячных температур воздуха по сезонам (январь, апрель, июль и октябрь). В исследовании использованы данные о температуре воздуха, полученные на метеорологических станциях Бекабад, Янгйюль, Ангрен, Соког, Чимён и Ойгаинг Ташкентской области за период 1961-2024 гг. Расчеты проводились на основе двух тридцатилетних наблюдений за 1961-1990 и 1991-2020 годы, а также за последние четыре года (2021-2024). Результаты анализа показали значительное повышение температуры воздуха в 1991-2020 и 2021-2024 годах по сравнению с 1961-1990 годами. Выявленные изменения указывают на усиление процессов глобального потепления в регионе.*

***Ключевые слова:** времена года, январь, апрель, июль, октябрь, температура воздуха, Ташкентская область, метеорологические станции, двух-тридцатилетний, четырехлетний, глобальное потепление.*

Joldasova K.T., Makhmudov K.M, Egamberdiyev Kh.T., Yoldoshova Sh.O., Payshanova Sh.R.

National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek, Tashkent, Uzbekistan,

E-mail: joldasovakamila66@gmail.com

**ASSESSMENT OF CHANGES IN AVERAGE MONTHLY LONG-TERM AIR
TEMPERATURES BY SEASON IN THE TASHKENT REGION BASED ON DIFFERENT
OBSERVATION PERIODS**

***Abstract.** The article assesses changes in long-term average monthly air temperatures by season (January, April, July, and October). The study used air temperature data obtained at the Bekabad, Yangiyul, Angren, Sokog, Chimyon, and Oygaying meteorological stations in the Tashkent region for the period 1961-2024. Calculations were based on two thirty-year observations for 1961-1990 and 1991-2020, as well as for the last four years (2021-2024). The analysis results showed a significant increase in air temperature in 1991-2020 and 2021-2024 compared to 1961-1990. The identified changes indicate an increase in global warming processes in the region.*

***Keywords:** seasons, January, April, July, October, air temperature, Tashkent region, meteorological stations, two- to thirty-year-olds, four-year-olds, global warming.*

Kirish. Toshkent viloyati O‘zbekiston Respublikasining eng muhim iqtisodiy va geografik hududlaridan biri bo‘lib, uning iqlim sharoitlari qishloq xo‘jaligi, sanoat va aholining kundalik turmush tarzida muhim ahamiyat kasb etadi. Viloyat iqlimi keskin kontinental bo‘lib, yil davomida havo haroratining sezilarli darajada o‘zgarib turishi bilan ajralib turadi. Xususan, ko‘p yillik o‘rtacha oylik havo haroratlarining yil fasllari bo‘yicha taqsimlanishi hudud iqlimining asosiy xususiyatlarini belgilab beradi [1, 3, 6, 7, 8.]. Shu boisdan Toshkent viloyati hududida havo haroratining yanvar, aprel, iyul va oktabr oylari kesimida o‘zgarib borishi sharoitida mintaqaviy iqlim ko‘rsatkichlarini chuqur o‘rganish **dolzarb** masalalardan biri hisoblanadi.

Mazkur tadqiqotning **asosiy maqsadi** Toshkent viloyati hududida joylashgan meteorologik stansiyalarda (Yangiyo‘l, Bekobod, Angren, So‘qoq, Chimyon va Oygaying) kuzatilgan ko‘p yillik o‘rtacha oylik havo haroratlarining global iqlim o‘zgarishi sharoitidagi o‘zgarishlarini baholash masalalariga qaratilgan. Ishda ko‘zlangan maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalari amalga oshirilishi ko‘zda tutilgan: 1) Viloyat hududida joylashgan meteorologik stansiyalarning tanlangan oylar bo‘yicha (yanvar, aprel, iyul va oktabr) 1961-1990-yillar, 1991-2020-yillar hamda 2021-2024-yillar hisob davrlarida olib borilgan meteorologik kuzatuv ma‘lumotlarini to‘plash; 2) to‘plangan ma‘lumotlarni uchta alohida hisob davriga ajratilgan holda tahlil qilish; 3) havo haroratlari bo‘yicha har bir hisob davri orasidagi farqlarni aniqlash; 4) meteorologik stansiyalarda kuzatilgan havo haroratlarining yil fasllari kesimidagi ko‘rsatkichlarini yuqorida qayd etilgan hisob davrlar bo‘yicha o‘zgarishlarini baholash; 5) olingan natijalar tahlili asosida tegishli ilmiy xulosalar ishlab chiqish.

Asosiy natijalar va ularning tahlili. Maqsad va vazifalardan kelib chiqqan holda maqolada umumiy kuzatish davri ikki o‘ttiz yillik (1961-1990 va 1991-2020 yy.) hamda qisqa to‘rt yillik (2021-2024 yy.) hisob davrlariga ajratib olindi. Natijada 1961-1990 yy., 1991-2020 yy. va 2021-2024 yy. oralig‘ida kuzatilgan yil fasllari bo‘yicha ko‘p yillik o‘rtacha oylik havo haroratlarining qiyosiy tahlilini amalga oshirish imkoniyati yaratildi. Ishning dastlabki bosqichida birinchi o‘ttiz yillik (1961-1990 yy.) davr uchun yanvar, aprel, iyul va oktabr oylarida kuzatilgan ko‘p yillik o‘rtacha oylik havo haroratlari qiymatlari alohida meteorologik stansiyalar ma‘lumotlari asosida aniqlanib, tizimlashtirildi (1-rasm).

1-rasm. Ko‘p yillik o‘rtacha oylik havo haroratlarining yanvar, aprel, iyul va oktabr oylari bo‘yicha o‘zgarishi (1961-1990 yy.)

Tahlillar natijalariga ko‘ra, mazkur hisob davri (1961-1990 yy.) da Toshkent viloyatining tanlangan hududlari - Yangiyo‘l, Bekobod, Angren, So‘qoq, Chimyon va Oygaying meteorologik stansiyalarida yanvar, aprel, iyul va oktabr oylaridagi ko‘p yillik o‘rtacha havo haroratining o‘zgarishi kuzatilgan. Yilning eng issiq oyi iyul hisoblanib, viloyatning g‘arbiy qismida joylashgan Yangiyo‘l, janubi-g‘arbdagi Bekobod, janubi-sharqdagi Angren hamda sharqiy hududdagi So‘qoq meteorologik stansiyalarida ushbu oyda ko‘p yillik o‘rtacha havo harorati +23,0 °C dan +28,0 °C gacha qayd

etilgan. Viloyatning shimoli-sharqiy baland tog‘li hududlarida joylashgan Chimyon va Oygaying stansiyalarida esa ko‘p yillik o‘rtacha havo harorati nisbatan past bo‘lib, mos ravishda +15,0 °C dan +21,0 °C ga oralig‘ida kuzatilgan.

Yilning eng sovuq oyi yanvar bo‘lib, Yangiyo‘l, Bekobod, Angren, So‘qoq hamda Chimyon meteorologik stansiyalarida ko‘p yillik o‘rtacha havo harorati +1,3°C dan -3,0 °C gacha pasaygan. Oygaying meteorologik stansiyasida esa bu ko‘rsatkich ancha past bo‘lib, -10,6 °C ni tashkil etgan. Aprel va oktabr oylari o‘tish fasllari sifatida mo‘tadil iliq harorat bilan tavsiflanadi. Bahor va kuz fasllariga to‘g‘ri keluvchi ushbu oylarning havo haroratlari bir-biriga yaqin qiymatlarni ko‘rsatadi. Yangiyo‘l, Bekobod, Angren, So‘qoq hamda Chimyon meteorologik stansiyalarida ko‘p yillik o‘rtacha oylik harorat +7,0°C dan +16,5 °C oralig‘ida qayd etilgan bo‘lsa, Oygaying stansiyasida bu ko‘rsatkich nisbatan past bo‘lib, +1,7 °C dan +3,2 °C gacha kuzatilgan (1-rasm).

Tadqiqotning navbatdagi bosqichida ikkinchi hisob davri, ya‘ni 1991-2020-yillarda kuzatilgan ko‘p yillik o‘rtacha oylik havo haroratlari o‘rganib chiqildi hamda ushbu hisob davri uchun havo haroratining yil fallariga bo‘yicha o‘zgarishi tahlil qilindi (2-rasm).

2-rasm. Ko‘p yillik o‘rtacha oylik havo haroratlarining yanvar, aprel, iyul va oktabr oylari bo‘yicha o‘zgarishi (1991-2020 yy.)

Diagrammadan ko‘rinib turibdiki, 1991–2020-yillar davomida Toshkent viloyati meteorologik stansiyalarida eng past havo harorati qish faslining yanvar oyida qayd etilgan. Tekislik hududlarida joylashgan Yangiyo‘l va Bekobod, shuningdek, tog‘oldi hududlaridagi Angren hamda So‘qoq va baland tog‘li hududdagi Chimyon stansiyalarida ko‘p yillik o‘rtacha havo harorati +1,9 °C dan -2,7 °C gacha o‘zgaradi. Oygaying meteorologik stansiyasida esa ushbu ko‘rsatkich ancha past bo‘lib, -9,6 °C ni tashkil etgan. Yilning eng issiq oyi hisoblangan iyulda Yangiyo‘l, Bekobod, Angren va So‘qoq stansiyalarida o‘rtacha havo harorati mos ravishda +23,0 °C dan +28,2 °C gacha kuzatiladi. Chimyon va Oygaying stansiyalarida esa iyul oyidagi o‘rtacha harorat nisbatan salqin bo‘lib, +15,3 °C dan +21,0 °C oralig‘ida qayd etilgan. Bundan tashqari, bahor va kuz fasllarining o‘tish davri hisoblangan aprel hamda oktabr oylarida Yangiyo‘l, Bekobod, Angren, So‘qoq va Chimyon meteorologik stansiyalarida ko‘p yillik o‘rtacha oylik havo harorati +8,8°C dan +16,5 °C gacha bo‘lgan. Oygaying stansiyasida esa mazkur davrdagi harorat ko‘rsatkichlari boshqa hududlarga nisbatan pastroq bo‘lib, +2,1 °C dan +3,8 °C oralig‘ida kuzatilgan (2-rasm).

Maqolaning vazifasida belgilanganidek, viloyatning turli hududlarida joylashgan meteorologik stansiyalarning 2021-2024-yillarda kuzatilgan ko‘p yillik o‘rtacha oylik havo haroratlarining yil fasllari bo‘yicha o‘zgarishlari ham tahlil qilindi (3-rasm).

3-rasm. Ko‘p yillik o‘rtacha oylik havo haroratlarining yanvar, aprel, iyul va oktabr oylari bo‘yicha o‘zgarishi (2020-2024 yy.)

Tahlil natijalariga ko‘ra, mazkur davrda barcha stansiyalarda yilning eng sovuq oyi sifatida yanvar qayd etilgan. Yangiyo‘l, Bekobod, Angren, So‘qoq hamda Chimyon meteorologik stansiyalarida yanvar oyining ko‘p yillik o‘rtacha oylik havo harorati mos ravishda +2,8 °C va -1,6 °C gacha o‘zgarib turgan. Oygaying meteorologik stansiyasida esa ushbu ko‘rsatkich keskin past bo‘lib, -10,7 °C ni tashkil qilgan. tashkil etgan. Xususan, Oygaying hududida kuzatilgan juda past harorat mazkur stansiyaning yuqori tog‘li mintaqada joylashgani hamda kontinental iqlim ta‘sirini kuchliligi bilan izohlanadi. Yilning eng issiq davri hisoblangan yoz faslining iyul oyida havo harorati Yangiyo‘l, Bekobod, Angren va So‘qoq stansiyalarida +24,5 °C dan +29,6 °C gacha bo‘lgan oraliqda kuzatilgan. Ushbu ko‘rsatkichlar tekislik va tog‘oldi hududlarida yoz mavsumining ancha issiq kechishini ifodalaydi. Aprel hamda oktabr oylarida Yangiyo‘l, Bekobod, Angren, So‘qoq va Chimyon meteorologik stansiyalarida ko‘p yillik o‘rtacha oylik havo harorati +8,9°C dan +18,3 °C gacha qayd etilgan. Oygaying stansiyasida esa harorat qiymatlari boshqa hududlarga nisbatan ancha past bo‘lib, +2,8 °C dan +4,9 °C oraliqda o‘zgargan (3-rasm).

Tadqiqot jarayonida olingan natijalarga asoslanib, quyidagi xulosalarni qayd etish mumkin: 1) Toshkent viloyati hududida joylashgan Yangiyo‘l, Bekobod, Angren, So‘qoq, Chimyon hamda Oygaying meteorologik stansiyalarida kuzatilgan ko‘p yillik o‘rtacha oylik havo harorati ma‘lumotlari oylar kesimida yig‘ildi va dastlabki qayta ishlovdan o‘tkazildi. Tahlillar ikkita o‘ttiz yillik davr 1961-1990 yy. va 1991-2020 yy. hamda so‘nggi to‘rt yillik davr 2021-2024-yillar bo‘yicha amalga oshirildi. 2) Viloyat hududidagi meteorologik stansiyalarda yil fasllari bo‘yicha kuzatilgan ko‘p yillik o‘rtacha oylik havo haroratlari tahliliga ko‘ra, 1961-1990 yy. va 1991-2020 yy. viloyatning tekislik hududlarida havo harorati tog‘oldi hududlariga nisbatan yanvar, aprel, iyul va oktabr oylarida 1-6 °C ga, baland tog‘li hududlarga nisbatan esa 2-15 °C ga yuqori bo‘lgani aniqlandi. 2021–2024-yillarda esa tekislik hududlaridagi havo harorati tog‘oldi hududlariga nisbatan 6 °C gacha, baland tog‘li hududlarga nisbatan esa 13 °C gacha yuqori bo‘lgani kuzatildi. 3) hududida 1961–1990 yy. nisbatan 2021-2024 yy. da ko‘p yillik o‘rtacha oylik havo haroratining sezilarli darajada oshgani qayd etildi. Jumladan, yanvar, aprel, iyul va oktabr oylarida Yangiyo‘l meteorologik stansiyasida harorat 1,3-2,5 °C ga, Bekobodda 0,7-2,3°C ga, Angrenda 0,5-2,1 °C ga, So‘qoqda 0,1-1,9 °C ga, Chimyonda 0,2-2,5 °C ga hamda Oygayingda 0,1-1,9 °C ga oshgani kuzatildi. Ushbu natijalar Toshkent viloyatining tekislik, tog‘oldi va tog‘li hududlarida yil fasllari bo‘yicha havo haroratining umumiy ortish tendensiyasi mavjudligini ko‘rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Абдуллаев А.К., Султашова О.Г. Тепловой режим и многолетние значение температуры почвы на различных глубинах по территории Узбекистана. – Ташкент: НИГМИ, 2008. – 164 с.
2. Справочник по климату СССР. Выпуск 19, часть II Гидрометеиздат – Ленинград 1965.

C. 290.

3. Ўзбекистон Республикаси. “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти. Тошкент. 12-жилд. - 711 б.

4. Ўзбекистон Республикаси станциялари бўйича ўртача кўп йиллик метеоэлементлар қийматлари 1961-1990 йиллар даври учун. Тошкент 2003 й. 20 б.

5. Ўзбекистон Республикаси станциялари бўйича ўртача кўп йиллик метеоэлементлар қийматлари 1991-2020 йиллар даври учун. Тошкент 2022 й. 70 б.

6. Чуб В.Е. Изменение климата и его влияние на гидрометеорологические процессы, агроклиматические и водные ресурсы Республики Узбекистан. – Ташкент: НИГМИ, 2007. - 132 с.

7. Махмудов К.М., Egamberdiyev X.T., Joldasova K.T. Turli kuzatuv davrlarida ko‘p yillik o‘rtacha oylik havo haroratlarining o‘zgarishlarini baholash (Toshkent viloyati misolida) // Ўзбекистон география жамияти ахбороти. Илмий журнал 68 – жилд. Тошкент – 2025 й. б.105-112.